

Klinik Anatomik Farmatrevtik atamalar

Azimov Jurabek Shavkatjon o'g'li

Toshpolatov Sardarjon

Ibodullayeva Sabrina

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Talabalari

E-mail azimo-jurabek@mali.ru

Telefon:+998 (91) 334 97 27

Annotatsiya. Lotin tili va tibbiy atamalär asoslari Siz o'quvchilar uchun yangi fandır. Shuning uchun, awal, uni nima maqsadda o'iganiladi? Uning koiam i va mazmuni qanday ko'rinishga ega? Nima sababdan 100 yillar mobaynida tibbiyot va biologiyada lotin tili qoilaniladi — shu to'g'rida tasavvur hosil qilib olish kerak.

Kalit so'zlar. Atamalar tizimi ularning shakllari kelib chiqishlari

Kirish

Ma'lum bir fan, atamashunosligi tushunchalar tizimidagi ilmiy tushunchani ifodalashda o'zaro bir-biri bilan aloqada va munosabatda turgan nomlar, so'zlar, so'z birikmalari tizimidir. Atamashunoslik lug'atning boshqa qatlamlaridan farq qilib tartibga, normaga solish predmeti hamdir. O 'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng O 'zbekiston Sogiiqni Saqlash vazirligi qoshida o'zbekcha tibbiy atamalami tartibga solish bo'yicha atamashunoslik qo'mitasi ish olib bormoqda. Atamashunoslik doimiy harakatda, unda nimadir o'zgaradi, qo'shiladi, iste'moldan chiqadi, chetlashadi. Ko'plab awaldan tanish maxsus atamalar yangi ilmiy , mazmun kasb etadi. Atamashunoslik

- bu fan, ilmiy adabiyot tilining ajralmas tarkibiy qismidir. Akademik V.X.Vasilenko fikricha «aniq bir atamashunoslikning yo‘qligi fan uchun nomunosibdir». Vrachlik diplomining olinishi yosh mutaxassisning tibbiy xodim kasbiga oid bo‘lgan tilni bilishi haqida guvohlik beradi. Siz til o‘rganish mobaynida yoiqishingiz mumkin boigan jiddiy obyektiv qiyinchiliklardan biri - bu tibbiy xodim professional tilining 6‘ziga xos xususiyatlaridir. Bu eng awal yunonizm va lotinizmlaming ya’ni kelib chiqish jihatdan yunoncha va lotincha boigan tildan va yashash o‘midan qat’iy nazar har qanday mamlakat shifokori qoilovchi professional so‘zlar, nomlar, atamalardir. Nima sababdan «oik til» hisoblanuvchi lotin tili rivojlanishga faol ta’sir oikazib kelmoqda? Bu savolga javob berish uchun lotin tili tarixi va uning tibbiyot taraqqiyotidagi roli bilan umumiy holatda tanishib chiqish zarur. Lotin tili (Lingua Latina) tillar hindiyevropa oilasining italyan guruhiga taalluqlidir. U juda qadimda paydo boigan. Avval bu tilda lotinlar - Italiya markazidagi Latsiya orolida yashovchilar (qabila-urug‘), shuningdek, qadimgi Rimda yashovchilar va miloddan awalgi I asrda Apenin yarim orolida Rimning italiya qabilalari hukmronligi ostidagi urugiyari so‘zlashgan. Miloddan awalgi III asr o‘rtalaridan boshlab lotin tili rim regionlari bilan qadimgi madaniyat o‘choqlari boimish — Yunoniston, Karfagen, Misr, Suriya va boshqalarga hamda Yevropaning o‘sha davrda madaniyati kam taraqqiy etgan qabilalariga kirib boradi. Asta-sekin lotin tili territoriyasi hozirgi Ruminiya va Portugaliya yerlarini ham egallangan ulkan Rim imperiyasining hukmron tiliga aylandi. Lekin, agar Yevropaning g‘arbiy qismida lotin tili hech qanday qabila tili qarshiligiga uchramay yetarli darajada tez tarqalgan bo‘lsa, 0 ‘rta yer dengizi havzasida — Yunoniston, Kichik Osiyo, Misrda uzoqroq davr davomida yozma shakllangan, lotin tiliga nisbatan yuqori madaniyat darajasini o‘zida aks ettirgan tillar qarshiligiga uchraydi. Bu regionlarda yunon va ellin yozuvi katta roi o‘ynagan.

Yunonlar bilan bo'lgan aloqaning boshlartîshidayoq rirriliklar Yunonistonning yuqori darajada rivojlangan madaniyatining ulkan ta'sirini sézganlar. ' Yevrojpa tibbiyoti «otasi» Buqrot (taxm. miloddan avvalgi 460-370- yillarda) yashagan, ijod qilgan. Uning asarlarida ilmiy tibbiy atamashunoslik boshlanishi aniqlangan. Buqrôt o'z asarlarida qo'llagan atamalaming katta qismi xalqaro tibbiy lug'atga kiritilgan. Buqrot dan so'ng qadiingi yunon tilidagi tibbiy atâmashunosîikning shakllanishida Aleksandriya tibbiyot mâktabidan (miloddan avvalgi IV asr) Gerofil III (taxm. miloddan avvalgi 330- yilda tug'ilgan), Erozi strat (taxm. miloddan avvalgi 330—240- yillar), keyinroq Rnf Efesskiy (taxm miloddan avvalgi I asr) va o'qimishli olim, faylasuf, vrach, anatom, farmatsevt Klavdiy Galen (taxm. miloddan avvalgi 129-yillar) eng ko'p hissa qo'shganlar. Ular Buqrot bilan birga bo'lg'usi ilmiy tibbiy atamashunoslikka asos solganlar va uning birinchi qavatini ko'targanlar. Antik tibbiyotni, asosan yunonlar shakllantirganlar. Rim bino bo'lgandan buyon uning madaniy hayotida Yunpnistonning tabiiy, ilmiy va tibbiy fanlari roi o'ynaydi. Juda kp'plab yunoncha va lotinlashgan so'zlar davrlar mobaynida lotin tiliga kirdi (aër - havo, machina - mashina, philosophia - falsafa, historia - tarix, diaphragma - diafragma va boshqalar). Yunon yozuvi ta'sirida lotin alifbosi 2 harfga ko'paydi (Y — Ípsilon va Z — zet). Shu bilan birga madaniyat va fan sohasida lotin tilining roli oshib bordi. Rim olimlari va hakimlarining tabiiy va tibbiy fan masalalariga bag'ishlangan asarlari paydo bo'la boshladi. Miloddan avvalgi I asrda Korneliy Sels qomusnoma yaratgan, undan «De medicina» («Medisina haqida») traktatning 8 kitobi bizgacha yetib kelgan. M.V.Lomonosovning ko'pgina asarlari ham lotin tilida yozilgan. Rus tarjimonlari rus tibbiy atamashunosligi yaratilishida faol mehnat qilganlar, Rossiyada birinchi anatom professor, akademik F.P.Protasov rus tilidagi anatomik atamashunoslikka asos soldi. Rivqjlanib borayotgan rus tibbiy atamashunosligida ilmiy atamalami

qo'lash va tartibga solishda XVIII asr rus hakimi va ma'rifatchisi N.M.Maksimovich-Alebadik xizmat ko'reatgan. XVIII asrda lotin tili Yevropa ilmiy fanida ommaviy tan olingan til sifatida milliy tillar bilan birgalikda fan tarkibiga kirib ketdi. Hatto XIX asr o'rtalarida ham tibbiyot borasidagi ko'plab asarlar lotin tilida yozilar edi. Masalan; Rus xirurgi N.I.Pirogov (1810—188 i)ning operativ xiruigiya va topografik anatomiyaga oid («Muzlatilgan murda ustida uch yo'nalishda o'tkaziladigan aralash topografik anatomiya», 1889) äsari va boshqalar. Atoqli rus farmakologi I.Y.Dyadkovskiy o'zining mashhur «Odam tanasiga dori-darmon ta'sir etishi usullari» nömlü dissertatsiyasini lotin tilida yozib, himoya qilgan. 1865- yilgacha rus faqaro va harbiy farmakopeyalari lotin tilida bosib chiqarildi. Kasallik tarixi ham lotin tilida yozilar edi

Xulosa. Ma'lum-ki, kasbni egallash kasb tilini o'rganish, shu bilan birga tushunchalar va ularni ifodalovchi; atalar tizimini o'zlashtirish bilan amalga oshiriladi. Hozirgi zamon tibbiy atamashunosligi tom ma'noda keng va murakkab atamalar tizimi hisoblanib, bir necha yuz ming so'z va so'z biriklamarini o'z ichiga oladi. Tibbiy va biologik atamashunoslikning o'ziga xos xususiyati ko'p asriik «an'anaviy» lotin tilini qo'llashdadir. Talabalarning tibbiy kasb tilini muvaffaqiyatli o'zlashtirishi uchun asosiy o'quv bazasi zarur. «Lx»tin tili va tibbiy atamalar asoslari» bo'yicha o'quv qo'llanmasi shunday baza bolib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Lotin tili (Xojayeva L.U) 2005y

Lotin tili (Boliyev U. M) 2009 y

Lottin tili (Rustamova. S. Sh) 2008 y

